

**INDIAN JOURNAL OF MALAYALAM
LANGUAGE RESEARCH STUDIES (സംസ്കൃതി)**
(Open Access, Double-Blind Peer Reviewed Journal)

ISSN Online: ISSN Print

വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ സംവരണവും സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയും

Nisha Francis O, Assistant Professor, Department of Malayalam, Vimala College (Autonomous), Kerala, India.

Article information

Received: 15th January 2025
Received in revised form: 20th February 2025
Accepted: 25th March 2025
Available online: 28th April 2025

Volume: 1
Issue: 1
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15332455>

Abstract

Education is a key factor in laying the foundation for the renaissance of a society. In times when divisions based on caste, religion, and gender prevailed, education played a pivotal role in fostering equality and social justice. Social reforms such as women's empowerment, Dalit upliftment, and the eradication of servitude among marginalized groups were significant outcomes of educational advocacy. In modern times, however, reservation has evolved into a new domain of transformation. The need for reservation now focuses on addressing emerging socio-economic challenges and establishing cultural equilibrium. The shifts brought about by adopting Western educational models and discussions around preserving regional identity play a vital role in this context. This article reviews the contribution of education to social renaissance and examines the necessity and direction of new frameworks for reservation in education.

സാരാംശം

വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സമുദായത്തിന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയിടുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ്. ജാതിയും മതവും ലിംഗവും അടിസ്ഥാനമാക്കി സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക വകഭേദങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ, സമവായവും സാമൂഹിക നീതിയും കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നിർണ്ണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. സ്ത്രീശാക്തീകരണം, ദളിത് ഉന്നമനം, ഇടുങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളുടെ അടിമത്തം നീക്കുക തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക നവോത്ഥാന പ്രക്രിയകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രചാരണഫലമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ആധുനികകാലത്ത് സംവരണം ഒരു പുതിയ പരിവർത്തനമേഖലയിൽ എത്തുകയാണ്. സംവരണത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ പുതുതായി ഉയർന്നുവരുന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുന്നതിലും സാംസ്കാരിക സമവാക്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും പ്രാദേശിക തന്മയത്വം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചർച്ചകളും ഇതിൽ പ്രധാനമായ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിൽ, സാമൂഹിക നവോത്ഥാനത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യുകയും സംവരണത്തിന്റെ പുത്തൻ മാതൃകകളുടെ ആവശ്യകതയും ദിശയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന വാക്കുകൾ : വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ സംവരണം, സാമൂഹിക നവോത്ഥാനം, സംവരണ വർഗീകരണം, സംവരണത്തിലെ സമവാക്യങ്ങൾ.

ആമുഖം

സമൂഹത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദപൂർവ്വം തളച്ചിടപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അവർ നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ

വിപ്ലവം എന്ന ആപ്ത വാക്യം യഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അമ്പർത്തമാകുന്നത് ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിനുണ്ടായ വളർച്ചയോ ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുണ്ടായ മുന്നേറ്റങ്ങളേയോ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലുണ്ടായ ഉയർച്ചയേയോ സാംസ്കാരികമായ അഭിവൃത്തിയേയോ അല്ല മറിച്ച് അധികൃതരാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഉന്നമനത്തിനും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സാംസ്കാരികമായ സത്തുലിതാവസ്ഥയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം വഹിച്ച പങ്കിനെയും കുറിച്ച് ആകമ്പോഴാണ് ആ വാക്യം യഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേവലമായ പുസ്തകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പഠനമെന്നോ ഒരു തൊഴിലിനു വേണ്ടിയോ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടിയോ ഒരു വ്യക്തി നേടിയെടുക്കുന്ന കേവലമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠനം എന്നതിലുപരി സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും സാമ്പത്തികവുമായ ഒരു സത്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠനവും ആ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ആ ജനതയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷഭേദങ്ങളോ വ്യത്യാസങ്ങളോ അനുഭവപ്പെടാത്ത സമതുലിതമായ പുരോഗതിയും ആയിരിക്കണം ലക്ഷ്യം. ജാതീയമായും വർഗീയമായും പുരാതന കാലം മുതൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരെ നിലനിന്നു പോന്ന വിവേചനങ്ങളെ നാം ജാതീയമായ സംവരണങ്ങളിലൂടെയും വർഗീയമായ സംവരണങ്ങളിലൂടെയും തന്നെ ഏറെ കുറെ ഏകീകരിച്ചു എന്നു പറയാം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ മഹാനാരായ പല സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളേയും ഇത്തരഗണത്തിൽ നമുക്ക് സ്മരിക്കാതെ കടന്നുപോകുവാനാകില്ല.

ശ്രീനാരായണ ഗുരുവും ചട്ടമ്പിസ്വാമികളും അയ്യങ്കാളിയും പോലുള്ള മഹാരഥന്മാർ അതിനായി നടത്തിയ പ്രയത്നങ്ങളാണ് ഏറെ കുറെ സമതുലിതം എന്നു പറയാവുന്ന ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥതിയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നെത്തിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നാം നൽകി വരുന്ന സംവരണ വ്യവസ്ഥിതികൾ പൂർണ്ണമായും പ്രായോഗികമാണോ? അവ എത്രത്തോളം ലക്ഷ്യം കണ്ടുവെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാനാകും? മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ സാമൂഹികമായ സത്തുലിതാവസ്ഥയെ ഇത് എത്രത്തോളം സാങ്കേതികമാക്കും? ഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം ദോഷപരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ? പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കാം.

സാഹിത്യ അവലോകനം

വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ സംവരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ പഠനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ആധാരം നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെയാണെന്നു പറയാം. സംവരണങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രായോഗിക തലങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ഡോ. അംബോദ്കർ തന്നെ സുവ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ഹരിജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട പരിഗണനകളെ കുറിച്ചും അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചും തന്റെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ 'യങ്ങ് ഇന്ത്യ' യിലും മറ്റും നിരന്തരമായി പ്രതിപാദിച്ചു പോന്നിട്ടുണ്ട്. സമതുലിതമായ വ്യവസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും സാമൂഹിക സമത്വത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്താഗതികളും സംവരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പല പഠനങ്ങൾക്കും ലേഖനങ്ങൾക്കും പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംവരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടനേകം പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് അതിൽ ചിലത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

നായർ,കെ.ആർ. (1994) എഴുതിയ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും സാമൂഹിക സമത്വവും എന്ന ഗ്രന്ഥം, കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ വികാസത്തെ ആധാരമാക്കി എഴുതപ്പെട്ടതാണ്. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സംവരണം കൊണ്ടു വന്ന മാറ്റങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ച് സാമൂഹിക സമത്വത്തിനുള്ള സംഭാവനകളും ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു. സംവരണ നയങ്ങൾ എങ്ങനെ വിവിധ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കിയെന്ന് പുസ്തകം വിശദീകരിക്കുന്നു. സംവരണങ്ങൾ

എങ്ങനെ വിവിധ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മുന്നേറ്റം സാധ്യമാക്കിയെന്ന് പുസ്തകം വിശദീകരിക്കുന്നു. സംവരണം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സമൂഹത്തിലെ അവശ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾക്കും നിർണ്ണായകമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതും ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

പണിക്കർ,കെ.എൻ (2007) എഴുതിയ മിഷൻ റഫോമും വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണവും: കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക പരിവർത്തനം എന്ന പുസ്തകം, കേരളത്തിലെ മിഷനറിമാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവയുടെ സാമൂഹിക ഫലങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നു. മിഷനറിമാർ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ ഇത് വായനക്കാർക്ക് അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംവരണ നയങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കു വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് ഈ പുസ്തകം വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി നടന്ന സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സമത്വപ്രക്രിയയും പുസ്തകം വിശദീകരിക്കുന്നു.

ചന്ദ്രൻ. വി.എം. (2011) എഴുതിയ സംവരണവും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളും: കേരളത്തിൽ ക്ഷേമനയങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം എന്ന പുസ്തകം കേരളത്തിലെ ക്ഷേമനയങ്ങളുടെയും സംവരണത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യത്തെ ആഴത്തിൽ പരിശോധിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥം, സമൂഹത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളുടെ പുരോഗതിയെയും അതിന്റെ സാമൂഹിക ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. സംവരണനയങ്ങൾ എങ്ങനെ സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ക്ഷേമനയങ്ങൾ നൽകിയ സഹായവും പിന്തുണയും പ്രതിപാദിക്കുന്നതും, അവ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ തുല്യതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നതും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായി തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഈ പഠനം, കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള സംവരണത്തിന്റെ പ്രസക്തയും പ്രാധാന്യവും വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കുറുപ്പ്, എം. (2013) എഴുതിയ കേരളത്തിൽ ദളിതർക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണം എന്ന ഗ്രന്ഥം കേരളത്തിലെ ദളിതരും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളും അവർക്കുവേണ്ടി നടപ്പാക്കിയ വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണത്തെ വിശദമായി പഠിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം, സമുദായങ്ങൾക്കു ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം, അവരുടെ സാമൂഹിക-ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തുന്നതിൽ എങ്ങനെ സഹായകമായിരുന്നു എന്നതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദളിതർക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കുമുള്ള സംവരണ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ നിലവിൽ വന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു. അത് ഈ സമൂഹങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിലേക്ക് സഹായം നൽകുന്നതിന് ശക്തമായ ഒരു പ്രാധാന്യവും നൽകുന്നു എന്നതും, ശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലെ ദളിതരും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളും ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ വികസന മാർഗ്ഗങ്ങളും ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നു.

രാജൻ, പി,കെ (2015) എഴുതിയ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണം: ഒരു സാമൂഹിക പഠനം എന്ന ഗ്രന്ഥം വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണത്തിന്റെ സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. ഈ പുസ്തകം, സംവരണങ്ങൾ എങ്ങനെ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സഹായിച്ചു വെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. സംവരണ നയങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും, സാമൂഹിക നീതി പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികൾ തുറക്കുകയും ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും ഗ്രന്ഥം വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഫലപ്രാപ്തികൾ എന്ന ധാരണയിലേക്ക് കണക്കുകളും ഉദാഹരണങ്ങളും നൽകുന്ന ഈ പഠനം, സമത്വവും നീതിയും പ്രാധാന്യത്തിലേക്കുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധ്യമാക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക

വ്യവസ്ഥിതിയുടെ മാറ്റങ്ങളും, സമുദായങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾക്കായുള്ള സമരങ്ങളും ഗ്രന്ഥത്തിൽ വിശദമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ശശി, പി, (2018) എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണത്തിന്റെ ചരിത്രവും അവയുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും വിശദമായി വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ പുസ്തകം, സംവരണ നയങ്ങൾ എങ്ങനെ വികസനത്തിൽ സഹായകമായി, പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, എന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സംവരണങ്ങൾ നൽകിയത് ആഗോളവും പ്രാദേശികവുമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എന്നതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വെല്ലുവിളികൾ എന്നതിൽ, സംവരണ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും അവയെ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള വഴികളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

ഗവേഷണരീതി

വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ സംവരണവും സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച പഠനം വിവരണാത്മക ഗവേഷണ രീതി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ സംവരണത്തെ പൊതുവെ ഉള്ള സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസത്തൽ ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവയെ ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ സമഗ്രമായ സമീപനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രസ്തുത ഗവേഷണത്തിൽ പ്രാഥമികയും ദ്വിതീയവുമായ ഡാറ്റ ശേഖരിച്ചു. പ്രാഥമിക ഡാറ്റ സമാഹരിക്കാനായി, വെബ് സർവ്വേകൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ എന്നിവ വഴി സമുദായത്തിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ദ്വിതീയ ഡാറ്റയിൽ, ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ ലേഖനങ്ങൾ, സർക്കാർ റിപ്പോർട്ടുകൾ, അക്കാദമിക് ജേർണലുകൾ, സമാഹാരങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു.

സാമൂഹിക നവോത്ഥാനം- വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പങ്ക്

സവർണ്ണ വർഗ്ഗത്തിന്റെ മേൽകോയ്മകൾക്കു കീഴിൽ തൊട്ടുകൂട്ടാത്തവരും തീണ്ടിക്കൂട്ടാത്തവരുമായി മാറിയ ഒരു വലിയ സമൂഹം-കാലം അവരെ അധഃകൃതരെന്നു വിളിച്ചു. പഴയ കാലഘട്ടം തൊഴിലുകളെയും ജീവിത രീതിയേയും അടിസ്ഥാനമാക്കി വർണ്ണങ്ങളെ വിവക്ഷിച്ചപ്പോൾ ചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ നാലു വർണ്ണങ്ങളിലും പെടാതെ പൂർണ്ണമായും തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു ഗാന്ധി ഹരിജനങ്ങൾ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച അവർണ്ണ സമൂഹത്തിൽ ബഹു ഭൂരിഭാഗവും. വർണ്ണങ്ങൾ തൊഴിൽ മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിൻക്കാലത്ത് അധികാരവും സമ്പത്തും കൊണ്ടു നടന്ന സവർണ്ണ സമൂഹം അതൊരു അവകാശമായി മാറ്റുകയും ജന്മിത്തത്തിന്റേയും ശക്തി സമവാക്യങ്ങളുടേയും അകമ്പടിയോടെ കൃഷി പണികളും കൂലിവേലകളും മാത്രം തൊഴിലാക്കിയ അവർണ്ണ സമൂഹത്തെ തങ്ങളുടെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അതിനായി അവർ ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമായിരുന്നു പരമ്പരാഗതമായി അവർക്ക് ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസം. സവർണ്ണർ വേദ പഠനം അവരുടെ അവകാശമാക്കി മാറ്റുകയും അവർണ്ണർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നിഷിദ്ധമാക്കി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു. അതിലൂടെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ തങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് എന്ന് സ്വയം വിളംബരം ചെയ്യുകയും അവർണ്ണർ അടിമകളാവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള ബോധം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അവർണ്ണരുടെ സാമൂഹിക ഉന്നമനത്തിനായുള്ള എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ സ്വയം പിൻതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുവാൻ ഈ അറിവില്ലായ്മയും തെറ്റിദ്ധാരണകളും കാരണമായി. സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളായിരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരു ദേവനും ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുമെല്ലാം ഏറ്റവും അധികം നേരിട്ട വെല്ലുവിളിയും അധഃകൃത സമൂഹം നേരിട്ട അറിവില്ലായ്മ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ ഗുരുദേവനും സ്വാമികളുമെല്ലാം കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ നിർബന്ധിതരായി. ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ

സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അധഃകൃത സമൂഹം അറിവിന്റെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറിയത്.

1947 ആഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതി അർദ്ധ രാത്രിയിൽ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായ ഇരുട്ടിലും ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഹരിജനങ്ങളെ മുൻനിരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിലൂടെ ഈ സമൂഹത്തിനു നൽകേണ്ട വലിയ വെളിച്ചത്തെ കുറിച്ചുമായിരുന്നു. സാമൂഹികമായും സാമ്പത്തികമായും പൂർണ്ണമായും തിരസ്കരിച്ച ഒരു സമൂഹത്തെ സമ്പത്തുചിട്ടത്തോളം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഒരു അനുമതി മാത്രം പ്രായോഗികമാകില്ലെന്നും പാരമ്പര്യമായും സാമ്പത്തികമായും അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സവർണ്ണ സമൂഹത്തോടൊപ്പം അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ലഭ്യമായ അവസരങ്ങളുടെ ഒരു പങ്ക് അവർക്കായി വേർതിരിച്ച് നിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും നമ്മുടെ ഭരണഘടനാ ശിൽപികൾ കണ്ടെത്തി. അതിന്റെ ഫലമായി രൂപപ്പെട്ടതാണ് തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലെ സംവരണം.

സംവരണത്തിന്റെ വർഗീകരണം

സംവരണത്തിന്റെ വർഗീകരണം ഭരണഘടന അനുസൃതമാണ്. അത് ജാതീയമായ പിന്നോക്ക അവസ്ഥകളെയും മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രധാനമായും വർഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ കാലഘട്ടത്തിലെ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയും ഇത് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരണഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലികൾക്കും ഇതിൽ സ്വതന്ത്ര നിർണ്ണയാവകാശമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ പ്രധാനമായും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

- പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 15% സംവരണം നിലവിൽ ഉണ്ട്. ഇതിൽ സാമൂഹികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഹരിജൻ, പറയൻ, പുലയ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.
- പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 7.5% നിലവിൽ ഉണ്ട്. പ്രധാനമായും ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളും ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവയാണ്.
- മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കായി 27% സംവരണം നിലവിൽ ഉണ്ട്. കേരളത്തിലെ പ്രബല വിഭാഗമായ ഈഴവർ, മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, വിശ്വകർമ്മ, ധീവര സമുദായങ്ങൾ മറ്റ് പിന്നോക്ക ഹിന്ദു സമുദായങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഈ സംവരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
- കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പുതിയ നയമനുസരിച്ച് 10% സംവരണം മുന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്കായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സവർണ്ണർ എന്ന പേരിൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുകയും എന്നാൽ വളരെ മോശമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സംവരണമാണ് ഇത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
- മറ്റ് സംവരണ മേഖലകളിലായി 3% നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കുട്ടികൾ, സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികളുടെ കുട്ടികൾ, കായിക താരങ്ങൾക്കായുള്ള സംവരണം, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കായുള്ള സംവരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
- മതപരമായ സംവരണം : മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ തുടങ്ങിയ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകമായ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സംവരണം മതപരമായ ട്രസ്റ്റുകൾ

നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബോർഡുകൾക്കു കീഴിലുള്ള സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശത്തിന് ഏറെക്കുറെ വിധേയമാണ്.

സംവരണം- ആധുനിക സമൂഹത്തിലെ സത്തുലിതാവസ്ഥയും അസത്തുലിതാവസ്ഥയും

സംവരണം അത് വിഭാവനം ചെയ്തത് വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആനുപാതികമായ വ്യവസ്ഥിതിയോട്, സാഹചര്യത്തോട് തുലനം ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത സംവരണം ഇന്നത്തെ ആധുനിക സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ എത്രത്തോളം പ്രസക്തമാണ് എന്നത് ഒരു വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ്. അത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയോ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരു സുവ്യക്തമായ വിശകലനത്തിനോ പര്യാപ്തമായ അഴിച്ചു പണികൾക്കോ അത് വിധേയമായിട്ടില്ല എന്നത് സംവരണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പാളിച്ചകളിൽ ഒന്നായി നിലനിൽക്കുന്നു. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി നൽകിയ സംവരണം ഏറ്റവും വലിയ അനിവാര്യത ആയിരുന്നു ഏകിലും ഇന്നും അത് തുടരേണ്ടത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും മറ്റ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്ന സംവരണങ്ങളിൽ പലതും അർഹമായ ദുരുപയോഗങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുന്നതും നമുക്ക് ഇന്നൊരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്. 50 ശതമാനവും അതിൽ അധികവും അവസരങ്ങളെ വിഭജിച്ചെടുക്കുന്ന സംവരണം അനർഹമായ പല കൈകളിലും എത്തുമ്പോൾ അർഹതയും കഴിവുമുള്ള പലരും ഇതേ സംവരണത്തിന്റെ ഇരകളായി മാറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

മതസ്ഥാപനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റുകളിൽ പലതും അവരുടെ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രം സാമ്പത്തിക അവസ്ഥകൾ നോക്കാതെ പ്രാമുഖ്യം നൽകുമ്പോൾ സംവരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ്യ മൂല്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായോഗികമാണോ എന്നും ഇന്ന് സാമൂഹികമായ സത്തുലിതാവസ്ഥയെയാണോ അതിലുപരി അസത്തുലിതാവസ്ഥയാണോ സംവരണം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കി കാണേണ്ടതുണ്ട്.

സംവരണം-പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ

സംവരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം സാമൂഹികമായ സമതുലിതാവസ്ഥ തന്നെയാണ് - തർക്കമില്ല, ജാതീയമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥകൾ നിലനിന്നിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ സംവരണം എന്ന നിലയിൽ അത് ഏറെക്കുറെ ജാതീയവും പിന്നെ മതപരവുമായി തന്നെ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ സാമൂഹികമായ സമതുലിതാവസ്ഥകളെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നതിൽ ആധുനിക സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ജാതീയ സംവരണങ്ങൾ തന്നെ സമൂഹത്തെ വ്യത്യസ്തമായ ജാതികളായി വിഭജിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം. സംവരണം നിലനിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ തന്നെ അർഹതും അനർഹതും പലപ്പോഴും ഒരേ രീതിയിലാണ് സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നത്. (സാമ്പത്തികമായി മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവരും) സംവരണ വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്നില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ടു മാത്രം മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന പലരും അർഹരായിരുന്നിട്ടുപോലും അവസരങ്ങളിൽ നിന്നും പുറംതള്ളപ്പെടുപോകുന്നു.

കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള 10% സാമ്പത്തിക സംവരണം ഇക്കാലയളവിലെ മികച്ച ഒരു ആശയമാക്കി നമുക്ക് കരുതാം. ജാതീയമായ വേർതിരിവുകൾ ഏറെക്കുറെ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സാമ്പത്തിക സംവരണമാണ് അഭികാമ്യം എന്നു പറയാതെ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന രീതിയിൽ ജാതിഭേദമന്യേ പിന്നോക്ക അവസ്ഥകളെ മറികടക്കാനുതകുന്ന സാമ്പത്തിക സംവരണമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് പൂർണ്ണമായും അഭികാമ്യം എന്ന് പറയാതെ വയ്യ.

സംവരണത്തിന്റെ ലോക ജാലകം

ലോകം സംവരണം എന്ന ആശയത്തെ വിഭാവനം ചെയ്ത് സാമൂഹികമായ സമതുലിതാവസ്ഥ നിൽനിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ലോകത്തെ മതസംവരണം നിലനിൽക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില മത രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊഴികെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും സംവരണം എന്ന ആശയം എടുത്തുമാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവസരങ്ങളിലെ സംവരണം എന്നതിലുപരി പൗരന്മാർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തുല്യമായ അവസരങ്ങൾക്കും അതിലൂടെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തുല്യമായ പൗരബോധത്തിനും സാമൂഹ്യനീതിക്കുമാണ് ഒട്ടുമിക്ക ലോകരാജ്യങ്ങളും വികസിത സമൂഹങ്ങളുമെല്ലാം പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്നത്. സംവരണം എന്നതിലുപരിയായി ആവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ വേണ്ട സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവുമാണ് ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നടപ്പാക്കുന്നത്.

ഉപസംഹാരം

സമത്വസുന്ദരമായ ഒരു ലോകം മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. അതിലേക്കുള്ള പ്രയാണ വഴിയിലെ വലിയൊരു ചവിട്ടുപടിയായിരുന്നു സംവരണം. ഇച്ഛാശക്തിയില്ലാത്ത നേതൃത്വങ്ങളിലൂടെ വികസിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രീണനങ്ങളിലൂടെ മാത്രം വളർന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നേടിയില്ലാ എന്നതിൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കായുള്ള വൈമുഖ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ എത്തുക എന്നത് ഏറെക്കുറെ അപ്രാപ്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും നമുക്കിടയിൽ സാമൂഹികമായ അന്തഃനിദ്രങ്ങൾ തുടർന്നുപോകുന്നതും നിലനിൽക്കുന്നതും. സാമൂഹികമായ സമതുലിതാവസ്ഥയെ വിഭാവനം ചെയ്ത മഹാനായ തത്വചിന്തകനായിരുന്നു കാൾമാക്സ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ കടമെടുക്കാം "എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. മാറ്റമില്ലാത്തത് ഒന്ന് മാറ്റം മാത്രം"

സാഹചര്യങ്ങൾക്കും സമയത്തിനും അനുസൃതമായി മാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത നിയമസംഹിതകൾ ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും ബാധ്യതയാണ്. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അനിവാര്യവുമാണ്. അതിനെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു പരിഷ്കൃത സമൂഹം.

റഫറൻസുകൾ

നായർ, കെ.ആർ. "കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും സാമൂഹിക സമത്വം." കേരള വിജ്ഞാന കോശം, 1994.

പണിക്കർ, കെ.എൻ. "മിഷൻ റഫോമും വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണവും: കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക പരിവർത്തനം." കോഴിക്കോഡ്: ഡിസ്കോവറി പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2007.

ചന്ദ്രൻ, വി. എം. "സംവരണവും വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരങ്ങളും: കേരളത്തിൽ ക്ഷേമനയങ്ങളും പ്രാധാന്യം." കോട്ടയം: മലബാർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2011.

കുറുപ്പ്, എം. "കേരളത്തിൽ ദളിതർക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണം." കോഴിക്കോഡ്: ഡി. സി. ബുക്സ്, 2013.

രാജൻ, പി. കെ. "കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണം: ഒരു സാമൂഹിക പഠനം." തിരുവനന്തപുർ: സർവസംഗ്രഹം പ്രസ്സ്, 2015.

ശശി, പി. "കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണവും ക്ഷേമനീതികളും." കോട്ടയം: പ്രസാദി പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 2018.